

测样咨询

极性生长 Ca^{2+} 梯度稳态 / 跨膜 Ca^{2+} 流

一、意义

花粉管、根毛细胞、棉纤维细胞等极性生长过程中，胞内需维持稳定的 Ca^{2+} 浓度梯度。生长点与非生长点的跨膜 Ca^{2+} 流入 / 流出及速率差异，是维持胞内 Ca^{2+} 浓度梯度的重要因素。

二、研究案例

1、*Science* 马里兰大学 José A. Feijó: NMT 发现谷氨酸受体样通道的胞内运输对花粉管钙流的影响

通讯作者：马里兰大学 **José A. Feijó**

所用 NMT 设备：NMT 活体生理检测仪[®] (Physiolyzer[®])

谷氨酸类受体通道 (GLRs) 的排布与激活与 CNIH 蛋白相关。上图下半部分的结果，是花粉管表达单突变体拟南芥 GLRs (AtGLRs) 的花粉管吸 Ca^{2+} 速率；但是，高阶突变体 AtGLR3.3 表现出与假设相反的现象。这些差异可以通过亚细胞 AtGLR 定位来解释，研究人员同样探讨了这样的排序中 AtCNIHs 的意义。他们发现 AtGLRs 与 AtCNIH 对的互作产生了特定的胞内定位点。在不含配体的哺乳动物细胞中，AtCNIHs 进一步触发了 AtGLR 活性。这些数据结果共同揭示了一种机制，即 AtCNIHs 引发 AtGLRs 的排布和活性变化，从而调控 Ca^{2+} 稳态。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考

doi:10.5281/zenodo.10472778